

Колюбаева Е.Ю.

ДИСФУНКЦИЯ АДИПОНЕКТИНА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ОЖИРЕНИИ

Харьковский национальный медицинский университет

г. Харьков, Украина

кафедра пропедевтики внутренней медицины №1, основ биоэтики и биобезопасности

Зав. кафедры – д. мед. н., проф. Ащеулова Т.В.,

научный руководитель – д. мед. н., проф. Амбросова Т.Н.

Цель исследования: сравнить уровень активности адипонектина в плазме крови у пациентов с артериальной гипертензией и ожирением.

Материал и методы. Проводилось обследование 58 пациентов (24 мужчин и 34 женщин) в возрасте от 30 до 70 лет с артериальной гипертензией. Больные были разделены на 2 группы, сопоставимые по полу, возрасту и тяжести состояния: 32 человека с сочетанием АГ и ожирения составили первую группу исследования, 26 человек с АГ с нормальной массой тела сформировали вторую группу контроля.

Критерии включения в исследование: наличие клинических признаков АГ, подтвержденных дополнительными методами обследования и верифицированный диагноз АГ II–III степени в соответствие с классификацией Европейских обществ по гипертонии и кардиологов. У пациентов 1 группы отмечались такие гемодинамические показатели : САД=162,32±2,95 мм. рт. ст., ДАД=94,63±1,57 мм. рт. ст., ЧСС = 84,03±1,35 уд/мин, у группы контроля: САД = 151,25±1,87 мм. рт. ст., ДАД = 87,50±3,34 мм.рт.ст., ЧСС=77,50±2,78 уд/мин.

Критерием нормальной массы тела был ИМТ < 25 кг/м², а показатели ИМТ > 30 кг/м² свидетельствовали о I степени ожирения. У первой группы ИМТ = 33, 65 кг/м², у группы контроля – 22,95 ±0,33 кг/м². Также устанавливался тип распределения жировой ткани по показателям окружности талии, бедер и их соотношения: у группы исследования ОТ = 94,25 ±1,53 см, ОБ = 112, 3 ± 1,17 см, ОТ/ОБ = 0,86 ±0,03, что свидетельствует о центральном (абдоминальном) ожирении в соответствие с данными Всемирной ассоциации гастроэнтерологов.

Результаты. При анализе уровня адипонектина в плазме крови, была установлена тенденция снижения его концентрации (5,65±0,24 мкг/мл) у пациентов с сочетанием АГ и ожирения по сравнению с контрольной группой, где уровень цитокина равнялся 9,42±0,95 мкг/мл. Существует обратная связь между уровнем адипонектина в плазме и ИМТ, что означает снижение показателей гликопротеина при развитии ожирения, то есть чем больше адипоцитов, тем меньше вырабатываемого ими адипонектина. Этот феномен объясняется тормозными влияниями на выработку цитокина со стороны фактора некроза опухолей и глюкокортикоидов. Гипоадипонектинемия проявляется сосудосуживающим действием, так как в норме адипонектин стимулирует выработку вазодилатирующего фактора NO, следовательно низкие показатели адипонектина у пациентов 1 группы свидетельствуют о высоком факторе риска развития у них атеросклероза и ИБС. Еще одним свойством адипонектина является активация действия инсулина в скелетных мышцах и печени, поэтому снижение его в плазме крови приводит к формированию инсулинорезистентности и СД 2 типа.

Выводы. У пациентов с АГ и ожирением отмечается снижение уровня адипонектина в плазме крови и повышение САД, ДАД, ЧСС, в сравнении с больными артериальной гипертензией с изолированным ее течением, что вызывает больший риск развития у них осложнений в виде кардиоваскулярных патологий, системных воспалительных реакций и СД 2 типа.